

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782046>

УДК 372.8

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Л.Ф. Нуретдинова,

студент 5 курса отделения филологии и истории

Г.М. Бурдина,

научный руководитель,

к.и.н., доц.,

ЕИ КФУ,

г. Елабуга

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема преподавания региональной истории в контексте школьного курса истории. Большое место в работе занимает анализ нормативно-правовых документов, в которых в той или иной степени отражены вопросы преподавания региональной истории. В данной статье исследуется школьное краеведение как региональный компонент. Подчеркивается, что краеведение является одним из источников обогащения учащихся знаниями и понятиями о родном крае. Установлено, что в современных условиях, заданное в Историко-культурном стандарте понимание места и роли региональной и локальной истории, позволяет разработать полноценную концепцию изучения региональной истории, которую можно взять за основу при установлении нормативно-правового регулирования введения курса региональной истории в школе.

Ключевые слова: региональная история, закон об образовании, историко-культурный стандарт, краеведение

REGIONAL HISTORY IN THE SYSTEM OF MODERN SCHOOL HISTORICAL EDUCATION

L.F. Nuretdinova,

5th year student of the Department of Philology and History

G.M. Burdina,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor,

EI KFU,

Elabuga

Annotation: The article deals with the actual problem of teaching regional history in the context of the school history course. An important place in the work is occupied by the analysis of normative legal documents, which, to one degree or another, reflect the issues of teaching regional history. This article examines school local history as a regional component. It is emphasized that local history is one of the sources of enriching students with knowledge and concepts about their native land. It has been established that in modern conditions, the understanding of the place and role of regional and local history, given in the Historical and Cultural Standard, makes it possible to develop a full-fledged concept for the study of regional history, which can be taken as a basis for establishing legal regulation of the introduction of a regional history course at school.

Keywords: regional history, law on education, historical and cultural standard, local history

В настоящее время процессы глобализации общества способствуют повышению интереса к региональной истории. Благодаря изучению малой, единичной истории можно составить наиболее полную картину исторической реальности.

В сфере образования Российской Федерации сложились принципы, отражающие насущные потребности общества. Одна из основных целей современной системы образования и одной из приоритетных задач общества – это воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития образованного, творческого, компетентного гражданина, «любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции» [1].

Школьное образование играет особую роль в достижении учащимися этнокультурной идентичности, так как создает предпосылки для самореализации личности, обогащая его знаниями и культурой, а включение национально-региональной составляющей в процесс обучения является основным условием приобщения школьников к культуре своего родного края.

Именно поэтому в наше время одним из приоритетов государственной политики в сфере образования можно выразить в такой формулировке, что «Единство образовательного пространства Российской Федерации. Развитие национально-региональных образовательных систем как условие устойчивого развития образования многонационального российского государства» [2].

В законе «Об образовании в Российской Федерации», а именно в 87 статье определены особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации в школе, а также в целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями в основные образовательные программы предоставляют образовательной организации возможность включить в учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) [3]. То есть, для системы российского образования актуальными являются вопросы сохранения прошлого народов и их уникальной культуры.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, предъявляя требования к структуре основной образовательной программы основного общего образования, содержит положения о необходимости учитывать историко-культурную и этническую специфику региона при реализации основных образовательных программ [4]. Кроме того, сам государственный стандарт был разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов Российской Федерации [4].

При совершенствовании системы школьного образования особое внимание уделяется предметам этнокультурной направленности, которые способствуют формированию этнического самосознания учащихся. Одним из концептуальных основ историко-культурного стандарта –

этнокультурный компонент. «Преподавание региональной истории в контексте истории России является необходимой составляющей развития демократического государства, формирования современной толерантной личности, готовой к восприятию этнического и конфессионального многообразия мира. Для каждого из регионов России должен быть сформирован перечень «сквозных» исторических сюжетов, основанных на балансе между историей государства, общества и отдельных людей, между политической, социальной и культурной историей, между историей национальной, мировой и локальной» [5]. Необходимость включения в современное школьное историческое образование региональной составляющей обуславливается потребностью сохранить устоявшуюся традиционную культуру коренных народов.

Учитель также должен учитывать региональный компонент в преподавании истории. Об этом также говорится в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», что особенностью трудовых функции педагога является учет особенности региона при организации учебного процесса, а именно «места жительства и историко-культурного своеобразия региона» [6]. Поэтому преподавание должно строиться на основе разнообразных точек зрения, исследований, свидетельств конкретных людей. Так как это даст «возможность узнать культуру изнутри и получить о ней более глубокие сведения, которые существенно влияют на современное восприятие истории региона» [7].

Необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, этнокультурного характера образования, связь воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями определена в законе Республики Татарстан «Об образовании» [8]. По этому закону национально-региональный компонент предусматривает реализацию следующих направлений деятельности образовательных учреждений: приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Татарстан, предоставление каждому ребёнку возможность обучения и воспитания на родном языке; изучение русского и татарского образовательных стандартов соответствующего уровня общего образования [8].

Материал по истории Татарстана включен в содержание курса «История России». При распределении учебного материала курсов соблюдается принцип синхронности [9, с. 7].

Изучение региональной истории тесно связано с краеведением. В свою очередь, историческое краеведение становится обязательной частью изучения истории Отечества. «Школьное краеведение обязательно предполагает непосредственное участие в поисково-исследовательской деятельности как учащихся, так и самого учителя. Подготовка учителя к краеведческой работе проводится в теоретическом и методическом плане» [10].

В современное время школьное краеведение является средством формирования национального самосознания учащихся, воспитания в них взаимоуважения между народами. Также способствует развитию исторического мышления, то есть, учащиеся учатся анализировать, сопоставлять, сравнивать исторические события родного края с событиями других народов. Обретение навыков самостоятельной исследовательской работы составляет развивающую цель, реализация которой возможна при введении краеведения в учебно-воспитательный процесс [11].

За время прохождения педагогической практики в МБОУ «Сулеевской СОШ», мы определили, что краеведение вошло в систему исторического, патриотического воспитания МБОУ "Сулеевская СОШ". Активизирована деятельность юных краеведов по выявлению и охране памятников истории и искусства. Учащиеся и учителя интенсивно собирают материалы истории городов и сел.

В школе функционирует историко-краеведческий музей, с музейным фондом которого учащиеся проводят исследовательские работы [12].

Таким образом, изучение истории и культуры родного края не только расширяет кругозор школьника, но и помогает сформировать чувство сопричастности к истории. Дает возможность ребенку, знающему свои корни, свои истоки, познать себя, воспринимать культурное и историческое наследие своего народа как историю и культуру своей семьи, своего места обитания, включенные в контекст более масштабной истории.

Список литературы

[1] Федеральные государственные образовательные стандарты. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fgos.ru/>. (дата обращения: 5.03.2021).

[2] Стандарт общего образования: концепция государственных стандартов общего образования. // Рос.акад.образования. – М.: Просвещение, 2006.

[3] Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "Об образовании в Российской Федерации". [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0de7845187501423002e9572e4903056b41b3f7f/. (дата обращения: 5.03.2021).

[4] Федеральные государственные образовательные стандарты. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fgos.ru/>. (дата обращения: 5.03.2021).

[5] Историко-культурный стандарт. [Электронный ресурс]. – URL: <http://school.historians.ru/wp-content/uploads/2013/08/Историко-культурный-стандарт.pdf>. (дата обращения: 5.03.2021).

[6] Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) стандарты. [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/70535556/>. (дата обращения: 5.03.2021).

[7] Сиротина Т.Г. Проблемы преподавания региональной истории в средней школе. / Т.Г. Сиротина. [Электронный ресурс]. – URL: <https://infourok.ru/problemi-prepodavaniya-regionalnoy-istorii-v-sredney-shkole-1899081.html>. (дата обращения: 5.03.2021).

[8] Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-З РТ «Об образовании» (с изменениями на 21 июля 2020 года). [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/463304037>. (дата обращения: 10.03.2021).

[9] Особенности преподавания учебных предметов «История» и «Обществознание» в 2020/2021 учебном году. / авт. – сост. И.М.Фокеева. – Казань:ИРО РТ,2020. 7 с.

[10] Подболотова И.Н. Региональная история во внеклассной и внешкольной работе образовательных учреждений. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urok.1sept.ru/articles/625604>. (дата обращения: 10.03.2021).

[11] Груздова О.С. Краеведение в школе как компонент исторического образования. / О.С. Груздова. // Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2015. № 4. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kraevedenie-v-shkole-kak-komponent-istoricheskogo-obrazovaniya>. (дата обращения: 17.03.2021).

[12] Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сулеевская средняя общеобразовательная школа им. Р.Г. Галеева» Альметьевского муниципального района РТ. [Электронный ресурс]. – URL: <https://edu.tatar.ru/almet/suleevo/schsuleevo>. (дата обращения: 21.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal state educational standards. [Electronic resource]. – URL: <https://fgos.ru/>. (date of access: 5.03.2021).

[2] Standard for general education: the concept of state standards for general education. // Russian Academy of Education. – М.: Education, 2006.

[3] Federal Law of December 29, 2012 No. 273-FZ (as amended on February 17, 2021) "On Education in the Russian Federation". [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0de7845187501423002e9572e4903056b41b3f7f/. (date of access: 5.03.2021).

[4] Federal state educational standards. [Electronic resource]. – URL: <https://fgos.ru/>. (date of access: 5.03.2021).

[5] Historical and cultural standard. [Electronic resource]. – URL: <http://school.historians.ru/wp-content/uploads/2013/08/Historical-cultural-standard.pdf>. (date of access: 5.03.2021).

[6] Professional standard "Teacher (pedagogical activity in the field of preschool, primary general, basic general, secondary general education) (educator, teacher) standards. [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/70535556/>. (date of access: 5.03.2021).

[7] Sirotina T.G. Problems of teaching regional history in secondary schools. / T.G. Sirotina. [Electronic resource]. – URL: <https://infourok.ru/problemi-prepodavaniya-regionalnoy-istorii-v-sredney-shkole-1899081.html>. (date of access: 5.03.2021).

[8] Law of the Republic of Tatarstan dated July 22, 2013 No. 68-3 RT "On Education" (as amended on July 21, 2020). [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/463304037>. (date of access: 10.03.2021).

[9] Features of teaching the academic subjects "History" and "Social Studies" in the 2020/2021 academic year. / author. – comp. I.M. Fokeeva. – Kazan: IRO RT, 2020. 7 sec.

[10] Podbolotova I.N. Regional history in extracurricular and extracurricular work of educational institutions. [Electronic resource]. – URL: <https://urok.1sept.ru/articles/625604>. (date of access: 10.03.2021).

[11] Gruzdova O.S. Local lore at school as a component of history education. / O.S. Gruzdova. // Bulletin of the Academy of Children and Youth Tourism and Local History. – 2015. No. 4. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kraevedenie-v-shkole-kak-komponent-istoricheskogo-obrazovaniya>. (date of access: 17.03.2021).

[12] Municipal budgetary educational institution "Suleevskaya secondary school named after R.G. Galeev" of the Almetyevsk municipal district of the Republic of Tatarstan. [Electronic resource]. – URL: <https://edu.tatar.ru/almet/suleevo/schsuleevo>. (date of access: 03/21/2021).

© Л.Ф. Нуретдинова, 2021

Поступила в редакцию 13.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Нуретдинова Л.Ф. Региональная история в системе современного школьного исторического образования // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 137-144. URL: <https://ip-journal.ru/>